

Stručni rad

doi:

NEINVAZIVNA SANACIJA OŠTEĆENIH CEVOVODA

Aleksandar Stojanović, mast.inž.maš., Slobodan Stojanović, dipl.ing.maš.

ARMAS, Beograd
astojanovic@armas.co.rs

Rezime

Cilj ovog rada je da prikaže primere iz prakse nekih od složenijih problema u vodovodnim sistemima, kao i načine neinvazivnog otklanjanja istih, na što slikovitiji način, korišćenjem rešenja iz proizvodnog programa ARMAS, a u nadi da će biti od pomoći svima u otklanjanju istih ili sličnih problema kada se sa njima susretnu.

Rad je prevashodno baziran na raznim problemima koji nastaju usled procurivanja cevi, kao i usled pucanja cevi na dužinama manjim od 1m, budući da se za pucanja na većim dužinama cevi oštećeni deo cevovoda najčešće mora zameniti novim.

Iako se u održavanju i rekonstrukciji cevovodnih sistema gotovo svaki problem može iskomplikovati i pokazati veoma složenim, cilj ovog rada je da prikaže neke od kompleksnijih primera problema za koje nije bilo rešenja u postojećoj ponudi proizvoda na tržištu i za koje je ARMAS izradio nove i inovativne proizvode kako bi navedeni kvarovi bili brzo i uspešno sanirani, uz osnovni cilj da ne dođe do isključivanja potrošača i da nema sečenja cevi.

Ključne reči: neinvazivno, sanacija, curenje, pucanje, cevovod.

NONINVASIVE REPAIRS OF DAMAGED PIPELINES

Abstract

The aim of this paper is to show some examples of the more complex problems in water supply systems, as well as the noninvasive methods for overcoming them, in the most graphic way possible, by using solutions from the ARMAS production program, with the hope that it will be of assistance to anyone who encounters same or similar situations and problems in pipeline systems.

The paper is mostly based on various problems that occur due to pipe leakages, as well as pipe ruptures on lengths less than 1m, because for the ruptures with greater lengths than stated, the damaged section of the pipeline usually must be replaced.

Although during the maintenance and reconstruction of pipelines virtually every problem can become rather pressing and difficult to solve, the aim of this paper is to show some of the more complex examples for which there were no solutions on the market, and for which ARMAS made new and innovative products in order to quickly and successfully fix the problems, with the main objective being not to cut pipes, or leave consumers being cut off from the water supply system at any moment.

Key words: noninvasive, repair, leakage, rupture, pipeline.

PROCURIVANJE CEVI

Mada uobičajan problem za sve koji se bave održavanjem vodovodnih sistema, curenje se lako može pretvoriti u složen problem kada se u slučaj uključe brojni ograničavajući faktori, poput onih da ne sme doći do isključivanja potrošača, teškog pristupa mestu ugradnje, te neophodnosti da se popravka izvrši u što kraćem roku.

Procurivanje na spoju cevi

Ovo je najčešći slučaj, a usled dotrajalosti zaptivki, sleganja terena ili oštećenja cevi. Usled, već navedenih, ograničavajućih faktora ovaj problem se često zna predstaviti kao veoma veliki. Rešenje je ugradnja spojnice LINK, bez sečenja cevi, isključivanja potrošača ili dodatnog smanjenja pritiska u cevovodu prilikom montaže.

Spojnice LINK poseduju specijalno profilisane zaptivače, u zavisnosti od toga za koju vrstu spoja (i cevi) se ugrađuju, pa postoje razlike u samom profilu zaptivača i tvrdoći istog, a prema konkretnom slučaju koji se rešava. Osnovna karakteristika zaptivača spojnice LINK je da su oni tako projektovani da sa povećanjem pritiska ostvaruju bolje zaptivanje, što je ujedno i njihova glavna konstruktivna prednost.

Spojnice LINK se izrađuju livenjem, od nodularnog liva EN GJS-500(GGG50) prema standardu SRPS EN 1563, dok se površinska zaštita od korozije vrši plastificiranjem epoksi prahom minimalne debljine sloja od 250 µm. Zaptivači spojnice LINK, kao i svih ostalih proizvoda ARMAS, izrađuju se od EPDM-a, po standardu SRPS EN 681-1, potrebne tvrdoće, otpornog na vremensko starenje, čime se obezbeđuje pouzdano i trajno zaptivanje.

Slika 1. Otklanjanje curenja na spoju cevi DN350 pomoću LINK spojnice:
 a) prikaz kvara, b) i c) montaža spojnice (Vodovod Topola, jul 2014. godine)
Figure 1. Repairing leakage on DN350 pipe connection by using LINK joint:
 a) leakage, b) and c) installing of the joint (Topola Waterworks, July 2014)

Procurivanje na postojećoj spojnici

Dodatno otežavajuća okolnost koja pretvara curenje u često ekstreman problem je kada do procurivanja dođe na postojećoj spojnici za vezu, npr. "Žibo" (*Gibault*), a nju nije moguće lako ukloniti ili se popravka mora izvršiti u što kraćem roku pa je zamena isključena. Rešenje za ovakav problem je ugradnja spojnice LINK-AC-ŽIBO, kojom se curenje na postojećoj spojnici za vezu otklanja bez uklanjanja spojnice, sečenja cevi i isključivanja potrošača.

Slika 2. Otklanjanje curenja na postojećoj spojnici pomoću LINK-AC-ŽIBO spojnice: a) i b) prikaz kvara, c) i d) montaža spojnice

(Vodovod Bela Crkva, decembar 2016. godine)

Figure 2. Repairing leakage on existing joint by using LINK-AC-ŽIBO joint:

a) and b) leakage, c) and d) installing of the joint

(Bela Crkva Waterworks, December 2016)

PUCANJE CEVI

Pucanje cevi je svakako komplikovaniji problem od procurivanja, a usled uslova eksploatacije često je i ekstreman problem, naročito za veće prečnike i pritiske. Posebno složen slučaj predstavlja pucanje cevi na velikim dužinama (dužine oko pola metra, u zavisnosti od nazivnog prečnika cevi). Dodatni problem predstavlja čest zahtev da se ne isključuju potrošači prilikom popravke ili da isključenje bude što kraće, što zahteva brzu i sigurnu montažu.

Pucanje cevi na manjim dužinama

Predstavlja najlakši (mada ne nužno i lak) primer pucanja za popravku. Brzo se i lako rešava ugradnjom spojnice EXTRA, bez isključivanja vode i bez sečenja cevi, montažom spojnice na mestu na kom je došlo do pucanja cevi.

Spojnice EXTRA se izrađuju livenjem, od nodularnog liva EN GJS-500(GGG50), dok se površinska zaštita od korozije vrši plastificiranjem. Zaptivači spojnice EXTRA se razlikuju u svom profilu (ali i tvrdoći) od onih koji se koriste kod spojnice LINK. Ovo je uzrokovano drugačijom konstrukcijom pritezних elemenata, a usled posebnih zahteva koje je potrebno da spojnica EXTRA reši, uz par dodatnih prednosti koje time ostvaruje. Dodatne i posebne prednosti su mogućnosti ove spojnice da pokrije nesaosnost i da prihvati ugaono odstupanje cevi koje se spajaju, što je veoma bitno budući da do navedenih problema najčešće dolazi prilikom pucanja cevi, a mnogi proizvođači tu ne predviđaju adekvatno tehničko rešenje.

*Slika 3. Sanacija pucanja cevi DN350 pomoću EXTRA spojnice:
a) prikaz koara, b) i c) montaža spojnice (Vodovod Topola, februar 2013.)*

*Figure 3. Repairing rupture of DN350 pipe by using EXTRA joint:
a) rupture, b) and c) installing of the joint (Topola Waterworks, February 2013)*

Pucanje cevi na većim dužinama

Predstavlja znatno komplikovaniji slučaj za sanaciju, naročito ako do pucanja dođe pod uglom ili je havarija na velikom prečniku. Ugradnja spojnice LONG EXTRA je rešenje i njom se, bez sečenja cevi i isključivanja potrošača, vrše popravke cevi usled pucanja na dužinama 300-500 mm (u zavisnosti od nazivnog prečnika cevi). I ovde je omogućeno rešavanje nesaosnosti i ugaonog odstupanja delova cevi koje se spajaju. Zaptivni elementi su identični onima koji koriste spojnice EXTRA.

Slika 4. Sanacija pucanja cevi DN400 pomoću LONG EXTRA spojnice:
 a) prikaz kvara, b) i c) montaža spojnice (Vodovod Bela Crkva, 2017.)
Figure 4. Repairing DN400 pipe rupture by using LONG EXTRA joint:
 a) rupture, b) and c) installing of the joint (Bela Crkva Waterworks, 2017)

OŠTEĆENJE CEVI USLED PROBLEMA NA SPOJU CEVI

Sasvim sigurno najsloženiji slučaj oštećenja cevi je kada dođe do oštećenja cevi neposredno uz postojeću spojnicu za vezu (*Dalma, Vitlak, Žibo, Beto*) ili na samom spoju cevi (npr. naglavak). U ovakvim slučajevima je izuzetno teško izvršiti popravku, naročito ako postoji uslov da ne dođe do isključivanja potrošača i sečenja cevi.

Ovakvi problemi predstavljaju neke od najsloženijih i najtežih primera do kojih može doći kod oštećenja cevovoda, naročito ako se uzme u obzir zahtev da se popravka vrši neinvazivnim putem.

Rešenje za navedene probleme je ugradnja spojnice LONG EXTRA SPECIAL ili LONG EXTRA ULTRA, u zavisnosti od toga da li su spojene cevi istog nazivnog prečnika ili nisu, odnosno da li su im spoljašnji prečnici iste dimenzije. Veoma bitna okolnost je i kakva je vrsta spoja na kom se vrši otklanjanje problema, kao i na kojoj dužini je potrebno otkloniti problem.

Ideja korišćenja ovih spojnica je da se upotrebom jedne spojnice kvar otkloni tako što se preko čitave postojeće veze (spoja) cevi postavlja jedna dvodelna spojnica, unikatne konstrukcije - koja je pojedinačno prilagođena za svako konkretno oštećenje cevi koje se njome otklanja, a sanacija se obavlja brzo i pouzdano, pritom bez uklanjanja postojećeg (izvedenog) spoja cevi, sečenja cevi ili isključivanja potrošača.

Ove spojnice se, u cilju smanjenja mase proizvoda, kao i odsustvu opravdanog razloga za serijsku proizvodnju, izrađuju kao zavarena konstrukcija, od čelika S235JRG2 (ili odgovarajuće) prema standardu SRPS EN 10027-1, od strane atestiranih zavarivača.

Oštećenje postojeće spojnice za vezu

Kada, usled dugotrajnog procurivanja na mestu spoja cevi i spojnice za vezu, dođe do oštećenja spojnice ili cevi, tada nastaje izrazito složeni problem procurivanja cevi na spoju. Stoga je, da bi sprečilo sečenje cevi i/ili spojnice za vezu, neophodno jednom spojnicom obuhvatiti celu vezu i na taj način otkloniti procurivanje, pritom bez sečenja cevi i isključivanje potrošača, pri punim radnim uslovima cevovoda.

Slika 5. Šematski prikaz oštećenja cevi uz spojnici i prikaz istog u praksi
Figure 5. Schematic of pipe damage at the joint and live view of the same

Slika 6. Sanacija oštećenja cevi DN500 uz postojeću spojniciu pomoću LONG EXTRA SPECIAL spojnice (Vodovod Zaječar, maj 2015. godine)
Figure 6. Repairing DN500 pipe damage at the joint by using LONG EXTRA SPECIAL joint (Zaječar Waterworks, May 2015)

Najveći problem pri ovakvom otklanjanju oštećenja predstavlja neophodnost pouzdanog zaptivanja na velikoj dužini spojnice kojom se sanacija vrši, budući da takva spojnica može biti veoma velike dužine, a u zavisnosti od samog problema koji se rešava i zatečene dužine kvara na postojećem cevovodu, kao i uslova da se radovi vrše pri punom radnom pritisku cevovoda.

Ovde se zaptivanje vrši sa istom idejom kao kod spojnice EXTRA i LONG EXTRA, sa tom razlikom što su primarni zaptivači delimično izmenjenog profila (a u određenim slučajevima i tvrdoće), usled neophodnih promena napadnog ugla na priteznim elementima spojnice.

Oštećenje na spoju cevi

Kada usled bilo kog razloga na mestu spoja dve cevi dođe do oštećenja na spoju cevi - naglavku, neophodno je spojnicom obuhvatiti ceo spoj dve cevi i na taj način otkloniti procurivanje kako bi se izbeglo sečenje cevi i isključivanje potrošača.

Na slici 7. prikazan je slučaj kada se na spoju dve betonske cevi (naglavku) pojavila rupa (a) i bilo je neophodno da se preko celog spoja montira spojnica LONG EXTRA SPECIAL kako bi se otklonilo curenje bez sečenja cevi, što je kod betonskih cevi naročito veliki problem koji je uvek najbolje izbeći. Spojnica je u navedenom slučaju bila izrazito velike dužine zbog same konstrukcije naglavka kod betonskih cevovoda, te je posebno zahtevno bilo izvesti sekundarno zaptivanje, kako zbog samog pritiska u cevovodu, tako i zbog zahteva za izuzetnom paralelnošću površina na kojima se omogućava zaptivanje sekundarnim zaptivačem. Olakšavajuća okolnost pri konkretnoj montaži je bila mogućnost smanjenja pritiska u cevovodu.

Slika 7. Sanacija oštećenja cevi DN600 na mestu spoja dve cevi (naglavak) pomoću LONG EXTRA SPECIAL spojnice: a) prikaz kvara, b) i c) montaža spojnice (Vodovod Kruševac, mart 2019. godine)

Figure 7. Repairing DN600 pipe on pipe connection (socket) by using LONG EXTRA SPECIAL joint: a) damage, b) and c) installing of the joint (Kruševac Waterworks, March 2019)

Oštećenje postojeće spojnice za vezu, kada cevi nisu istog prečnika

Kada usled dugotrajnog procurivanja na mestu spoja cevi i spojnice za vezu dve cevi dođe do oštećenja spojnice, neophodno je novom spojnicom obuhvatiti celu vezu i na taj način otkloniti procurivanje kako bi se izbeglo sečenje cevi i isključivanje potrošača. Problem se znanto usložnjava kada spojene cevi nisu istog spoljašnjeg prečnika. U ovakvim slučajevima ugrađuje se LONG EXTRA ULTRA spojnica, koja pokriva velike razlike u prečnicima cevi koje spaja, zahvaljujući svojim konstruktivnim osobinama. Ova spojnica je tako koncipirana da prihvati

razliku u prečnicima cevi koje spaja i silu koja nastaje usled delovanja vode na različite površine, tj. veličine poprečnog preseka. Dodatno otežavajuća okolnost je što se zbog samog materijala od kog su cevi u spoju izrađene, može desiti da je neophodno mehanički pripremiti (najčešće uklanjanjem postojeće izolacije i sl.) cev(i) kako bi se osiguralo zaptivanje i omogućio trajan spoj.

Slika 8. Sanacija oštećenja cevi DN700 uz postojeću spojnicu pomoću LONG EXTRA ULTRA spojnice: a) prikaz kvara, b), c) i d) montaža spojnice (Vodovod Zrenjanin, septembar 2019. godine)

Figure 8. Repairing DN700 pipe damage at the existing joint by using LONG EXTRA ULTRA joint: a) damage, b), c) and d) installing of the joint (Zrenjanin Waterworks, September 2019)

Oštećenje na spoju cevi, kada cevi nisu istog prečnika

Kao izrazito komplikovani slučaj procurivanja cevi na spoju cevi izdvaja se onaj kada je zbog načina ugradnje, vrste spoja ili drugih razloga, neophodno obuhvatiti različite spoljašnje prečnike povezanih cevi neposredno na mestu spoja. U ovakvim slučajevima se, umesto najčešćeg problema gde se mora obuhvatiti velika dužina kvara, dešava suprotno - spojnica mora biti što kraća i što kompaktnija kako bi se uklopila u postojeće izvedeno stanje, bez uklanjanja postavljenih elementa spoja, koji čine izuzetno ograničavajući faktor. Ovde se naročito mora uzeti u obzir to da spojnica mora imati sve neophodne prelaze - sa spoljašnjeg prečnika jedne cevi na spoljašnji prečnik prve polovine spoja, zatim konusni deo na spoljašnji prečnik druge polovine spoja i na kraju "povratak" na spoljašnji prečnik druge cevi, sve ovo na izuzetno maloj dužini, koju diktiraju

elementi postojećeg spoja. Kada se na ovo nadoveže činjenica da su cevi na krajevima spoja, pored različitog spoljašnjeg prečnika, gotovo sigurno i od različite vrste materijala, postaje jasno koliko se problem usložnjava i koliko različitih faktora treba uzeti u obzir pri rešavanju.

Slika 9. Sanacija oštećenja cevi DN600 na spoju cevi pomoću LONG EXTRA ULTRA spojnice (Vodovod Novi Sad, septembar 2016. godine)

Figure 9. Repairing DN600 pipe damage on pipe connection by using LONG EXTRA ULTRA joint (Novi Sad Waterworks, September 2016)

Oštećenje postojeće spojnice za vezu, sa ugaonim odstupanjem

Najsloženiji slučaj oštećenja cevi je kada postoji i oštećenje spojnice za vezu i pritom znatno ugaono odstupanje među cevima koje formiraju spoj. U ovakvim slučajevima se najčešće pribegavalo sečenju cevi i formiranju novog spoja, te zameni elemenata u spoju. Ovo iziskuje veliku količinu radova, raznorodnog materijala za rehabilitaciju cevovoda, kao i obavezno isključivanje potrošača na, izvesno, duži rok, koji se lako može i produžiti u slučaju bilo kakve nepredviđene situacije pri radovima.

Neophodno pražnjenje sistema pre radova i ispiranje sistema nakon istih, kao i često zamucenje vode do kog dolazi nakon ponovnog puštanja u rad cevovoda, su dodatno veliki problemi koji najčešće nastaju ovakvim (nažalost, za sada, još uvek uobičajenim) pristupom.

Ugradnjom proizvoda ARMAS, uspešno se rešavaju i ovakvi ekstremni problemi na mreži, bez sečenja cevi i isključivanja potrošača prilikom montaže spojnice. U navedenom slučaju postojala je velika promena pravca cevovoda, uz

ugaono odstupanje cevi u spoju od preko 11 stepeni. Montažu je bilo potrebno izvršiti pri punim radnim uslovima cevovoda, pri pritisku od 12 bar. Sve navedeno dovelo je do toga da je rešeni slučaj bio jedan od najzahtevnijih na koje se do sada naišlo, ali je uspešno rešen korišćenjem spojnice LONG EXTRA SPECIAL ADAPTER, specijalno konstruisane spojnice koja se sastojala iz čak deset delova - šest delova tela spojnice i četiri pritezna dela.

*Slika 10. Sanacija oštećenja cevi DN350 na spoju cevi uz postojeću spojnicu pomoću LONG EXTRA SPECIAL ADAPTER spojnice
(Vodovod Topola, oktobar 2019. godine)*

*Figure 10. Repairing DN350 pipe damage on pipe connection at the existing joint by using LONG EXTRA SPECIAL ADAPTER joint
(Topola Waterworks, October 2019)*

ZAKLJUČAK

Nada autora je da je ovim radom dat što slikovitiji prikaz, iz prakse, nekih od veoma složenih i čak ekstremnih (ali ipak ne tako retkih) problema na cevovodima i dobru ideju kako iste otkloniti i pouzdano rešiti kada se sa njima susretne prilikom eksploatacije. U radu nije bilo reči o ekonomskim aspektima, tj. potencijalnim uštedama do kojih dolazi primenom prikazanih proizvoda, kojima se brzo, lako i pouzdano otklanjaju navedeni problemi, kao ni o operativnoj optimizaciji korišćenjem istih. Sama činjenica da se montaža svih navedenih proizvoda iz ovog rada vrši bez sečenja cevi i bez isključivanja potrošača, pri punim radnim parametrima cevovoda, dovoljno govori o izuzetno olakšanom, neinvazivnom i sigurnom pristupu rešavanja problema.